

MODELACIÓN DE UNA BURBUJA OXIDANTE EN LA ETAPA DE DESULFURIZACIÓN DE COBRE BLISTER

Jorge Manríquez^{1*}, Cristián Vargas¹, Juan P. Droguett¹

1: Dpto. de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Santiago de Chile. Santiago, Chile

* e-mail: jorge.manriquez@usach.cl

RESUMEN

Se modeló el ascenso de una burbuja de aire y aire enriquecido en cobre blister utilizando el software COMSOL Multiphysics 5.3a, con el objetivo de comprender el comportamiento de la transferencia de masa por efecto convectivo. La geometría consta de dos subdominios, uno asignado al cobre blister que contiene inicialmente de 1 [%] de azufre disuelto y 0,5 [%] de oxígeno disuelto y otro una burbuja de aire y aire enriquecido 30 y 40% de oxígeno. Para modelar la transferencia de las especies se utilizaron las interfaces de Ingeniería Química donde se definieron las ecuaciones gobernantes, y las condiciones iniciales y de contorno. Para el flujo de fluido se utilizaron las ecuaciones de conservación de momentum más la ecuación de continuidad en régimen laminar ya que presentó mejor resolución para la velocidad de ascenso. Para el transporte de masa en la burbuja se emplearon las ecuaciones de Stefan – Maxwell para especies concentradas, y para el transporte de masa en el cobre fundido se utilizó la ley de Fick para especies diluidas.

Los resultados del modelo informan los perfiles de velocidad y concentraciones de oxígeno y dióxido de azufre en la burbuja y concentraciones de azufre y oxígeno disuelto en el cobre blister fundido.

Luego del post procesado y análisis de resultados, se concluye que la desulfurización del cobre blister está controlada por la transferencia de oxígeno dentro de la burbuja desde su seno hasta la interfase de reacción. El efecto convectivo debido al ascenso de la burbuja en el baño fundido conlleva a una baja tasa de remoción de azufre y disolución de oxígeno del baño en las superficies superior y lateral de la burbuja, mientras que favorece la remoción de azufre y disolución de oxígeno en la parte inferior donde se forma una estela. Con el aumento del enriquecimiento de oxígeno, el tiempo en que se agota el oxígeno aumenta y esta mayor masa de oxígeno remueve más azufre del baño y disuelve más oxígeno.

Palabras Claves: Modelación, Cobre Blister, Desulfurización, Burbujas.

MODELING OF A OXIDIZING BUBBLE IN THE BLISTER COPPER DESULFURIZATION STAGE

ABSTRACT

The rise of an air and air enriched bubble in blister copper was modeled using COMSOL Multiphysics 5.3a software, with the aim of understanding the behavior of mass transfer by convective effect. The geometry consists of two subdomains, one assigned to blister copper that initially contains 1 [%] of dissolved sulfur and 0.5 [%] of dissolved oxygen and another one of air and air bubble enriched 30 and 40% of oxygen. To model the transfer of the species, the Chemical Engineering interfaces were used where the governing equations and the initial and contour conditions were defined. For the fluid flow, the equation of conservation of momentum plus the equation of continuity in laminar regime were used since it presented better resolution for the ascent velocity. For mass transport in the bubble Stefan - Maxwell equations for concentrated species were used, and for the transport of mass in molten copper the Fick Law for diluted species was used.

The results of the model report the velocity profiles and concentrations of oxygen and sulfur dioxide in the bubble and concentrations of sulfur and oxygen dissolved in the blister copper.

After the post-processing and analysis of results, it is concluded that the desulfurization of blister copper is controlled by the transfer of oxygen inside the bubble from its bulk to the reaction interface. The convective effect due to the rise of the bubble in the molten bath leads to a low rate of sulfur removal and oxygen dissolution of the bath on the upper and lateral surfaces of the bubble, while favoring the removal of sulfur and oxygen dissolution in the lower part where a wake is formed. With the increase of oxygen enrichment, the time in which the oxygen is depleted increases and this greater mass of oxygen removes more sulfur from the bath and dissolves more oxygen.

Keywords: Modeling, Blister Copper, Desulfurization, Bubbles.

1. INTRODUCCIÓN

El burbujeo o inyección de gases es una de las operaciones más importantes en la pirometalurgia del cobre. Existen varios estudios de transferencia de masa entre cobre fundido y burbujas de gas, que se clasifican en dos grupos. El primero se refiere al estudio una sola burbuja de gas que asciende a través del cobre fundido el cual esta aparentemente limitado por transferencia de masa dentro de la burbuja [1]; y el segundo grupo se preocupa de enjambres de burbujas o chorros de gas inyectado llamados plumas, donde dentro del reactor esta puede localmente alcanzar el equilibrio, sin afectar el seno del cobre fundido [2].

Es el caso de la pirorrefinación de Cobre blister proveniente de la fusión de concentrados y posterior conversión de la mata a blister, en donde en una primera etapa se inyecta aire o aire enriquecido para oxidar el azufre menor al 1 %, lo que implica que este se encuentra disuelto y no formando sulfuro cuproso (Cu_2S). Esta etapa está definida por el sistema $\text{Cu} - \text{S} - \text{O}$, donde el azufre y oxígeno se encuentran disueltos en el cobre líquido. El oxígeno contenido en la burbuja de aire reacciona con el azufre disuelto según.

Donde el oxígeno ingresa al baño como aire por dos toberas y cuyo flujo de ingreso resulta en un régimen de burbujas que al contacto con el azufre disuelto forman SO_2 gas, el cual es insoluble con el cobre ascendiendo como burbuja sobre el baño hasta los gases de salida dejando el horno. El oxígeno sin reaccionar puede disolverse en el cobre hasta saturarse según:

Alcanzando las 7.000 a 13.000 ppm dependiendo de la temperatura de operación y a su equilibrio con azufre y dióxido de azufre. Lo anterior puede ser esquematizado por la siguiente figura 1.

Figura 1. Volumen de Control dentro del Cobre Fundido.

La Figura 1 es un volumen de control dentro del cobre blister fundido, que muestra una sola burbuja de aire que reacciona con el azufre disuelto y forma dióxido de azufre gaseoso. El oxígeno contenido en la burbuja reacciona en la interfase y genera un perfil de concentración de oxígeno gaseoso desde el seno de la burbuja hasta la interfase donde puede reaccionar con el azufre disuelto y formar dióxido de azufre gaseoso o bien disolverse dentro del cobre blister como oxígeno atómico. El azufre disuelto reacciona en la interfase y genera un perfil de concentración de azufre disuelto desde el seno del cobre fundido hasta la interfase donde reacciona con el oxígeno gaseoso formando dióxido de azufre estableciendo un perfil de concentración desde la interfase hasta el seno de la burbuja. El volumen de control no limita con la superficie del horno ni existen otros puntos de nucleación de burbujas, por lo cual la reacción de azufre y oxígeno disueltos no se considera [3].

2. ECUACIONES GOBERNANTES Y CONDICIONES DE SIMULACIÓN

Se modela el ascenso de una burbuja de aire – aire enriquecido con 21%, 30% y 40% de oxígeno, de 3,8 [cm] de diámetro que asciende a una velocidad $U = 24,6$ [cm/s] en cobre líquido con un contenido inicial de azufre y oxígeno disueltos de 2.468,75 [mol/m³] y 493,75 [mol/m³] respectivamente, valores que son determinados por ecuaciones y datos bibliográficos. Las propiedades de transporte y termodinámicas son empleadas usando la base de datos del programa para aire y cobre [4], usando una temperatura de proceso de 1523 K. Para una óptima resolución y presentación de resultados, se diseñó una malla triangular libre con dos distribuciones consistente de 13.380 elementos, con una calidad mínima de 0,56 y promedio de 0,89.

Para modelar la transferencia de masa en la burbuja, esto es, transferencia de oxígeno desde el seno de la burbuja hacia la interfase y transferencia de dióxido de azufre desde la interfase hasta el seno de la burbuja, se empleó el Módulo de Transporte de Especies Concentradas, cuya ecuación es.

$$\rho \frac{\partial w_i}{\partial t} + \nabla \cdot j_i + \rho(u \cdot \nabla) w_i = R_i \tag{3}$$

Los términos corresponden a la variación temporal, difusión, convección y reacción química de la especie dentro de la burbuja. No se considera convección ni reacción química pues es heterogénea, ocurre en la interfase y no dentro de la burbuja. El término difusivo no sigue ley de Fick ya que el nitrógeno y el oxígeno no están diluidos por lo cual se emplea la ecuación de Stefan – Maxwell.

$$j_i = - \left(\rho D_i^F \nabla w_i + \rho w_i D_i^F \frac{\nabla M_n}{M_n} \right) \tag{4}$$

Donde D_i es el coeficiente de difusión (m^2/s) y M_n es el promedio de los pesos moleculares de las especies.

Para modelar la transferencia de azufre y oxígeno en el cobre líquido, se emplea el Modulo de Transporte de Especies Diluidas que ocupa la ley de Fick. Las Difusividades (D_i) y coeficientes de transferencia de masa (k_m) se rescatan de la bibliografía [5].

Tabla 1. Coeficientes de Transferencia de Masa y Difusividades de las Especies Involucradas.

Propiedades	\underline{O} en $Cu_{(l)}$	\underline{S} en $Cu_{(l)}$	O_2 - aire	SO_2 - aire	N_2 - aire
k_m [m/s]	$5,7 \times 10^{-4}$	$4,1 \times 10^{-4}$	$1,85 \times 10^{-1}$	$1,43 \times 10^{-1}$	-
D_i [m^2/s]	$9,7 \times 10^{-9}$	$5,0 \times 10^{-9}$	$3,22 \times 10^{-4}$	$3,39 \times 10^{-4}$	$1,0 \times 10^{-4}$

Los valores anteriores se emplean para las ecuaciones de transporte y para la condición de borde más resaltante en la modelación que es la transferencia de masa en la interfase dada por.

$$r_s = \frac{k_g^{SO_2}}{RT} (P_{SO_2}^e - P_{SO_2}^b) = k_1^S (C_s^b - C_s^e) \tag{5}$$

$$Y \quad r_o = \frac{k_g^{O_2}}{RT} (P_{O_2}^b - P_{O_2}^e) - \frac{k_g^{SO_2}}{RT} (P_{SO_2}^e - P_{SO_2}^b) = k_1^O (C_o^e - C_o^b) \tag{6}$$

Donde k son los coeficientes de transferencia de masa, e es equilibrio y b es seno de la fase (bulk).

Para modelar el efecto del ascenso de la burbuja a la velocidad especificada en la transferencia de masa se usó la ecuación de conservación de momentum más la ecuación de continuidad estas son:

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} + \rho(u \cdot \nabla) u = \nabla \cdot \left[-p \cdot I + \mu \cdot \nabla u - \frac{2}{3} \mu (\nabla \cdot u) \cdot I \right] + F \tag{7}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \cdot u) = 0 \tag{8}$$

Los términos corresponden a la variación temporal, momentum viscoso, momentum convectivo y fuerzas externas que generan la velocidad de flujo de fluido como una diferencia de presión o descenso gravitacional. ρ es la densidad (kg/m^3), μ la viscosidad ($Pa \cdot s$) y u la velocidad (m/s).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La siguiente Figura 2 presenta el efecto de la concentración de oxígeno inicial en el consumo del mismo, a los 0,20 [seg] de simulación de la desulfurización.

Figura 2. Efecto del enriquecimiento en el consumo de O_2 , $d_{\text{burbuja}} = 3,8$ cm.

El oxígeno una vez que ingresa con su respectiva concentración dentro de la burbuja, se consume en la interfase llegando en esta zona a una concentración igual a cero lo que indica que la velocidad de reacción química es alta. Después de esta condición inicial, se presenta un perfil descendente de oxígeno desde el seno de la burbuja hasta la interfase de reacción burbuja - baño. A los 0,20 [seg] de simulación el consumo de oxígeno es significativo y es mayor cuando la concentración inicial es mayor, lo que conlleva a que los tiempos de agotamiento aumenten con el enriquecimiento, siendo de 0,29; 0,35 y 0,43 [seg] para 21, 30 y 40 % de O_2 , respectivamente. Debido al alto consumo del oxígeno gaseoso, un enriquecimiento mayor favorece la desulfurización, ya que ésta ocurre a una tasa constante, pero por un mayor tiempo.

La Figura 3 presenta el efecto de la concentración de oxígeno inicial en la generación de SO_2 , a los 0,20 [seg] de simulación de la desulfurización.

Figura 3. Efecto del enriquecimiento en la generación de SO_2 , $d_{\text{burbuja}} = 3,8$ cm.

Se genera un perfil ascendente de dióxido de azufre desde el seno de la burbuja hasta la interfase de reacción burbuja - baño. Al tiempo que se consume el oxígeno se genera dióxido de azufre hasta que alcanza su valor máximo y ocupando el volumen del oxígeno completamente consumido. El perfil de concentración de dióxido de azufre es independiente del enriquecimiento de oxígeno ya que la generación está determinada por transferencia de masa de oxígeno.

La Figura 4 presenta el efecto de la concentración inicial de oxígeno en la burbuja en la remoción de azufre del cobre fundido, a los 0,20 [seg] de simulación de la desulfurización. El perfil de concentración de azufre disuelto es independiente del enriquecimiento de oxígeno ya que su remoción está determinada por transferencia de masa de oxígeno. En el polo superior no hay transferencia de masa de azufre. La zona de mayor remoción de azufre se encuentra en la estela bajo el polo inferior de la burbuja donde alcanza un mínimo 2.450 [mol/m³]. Este valor es menor al inicial, es decir, se ha removido S. Esta es la zona de mayor desulfurización. En la parte lateral de la burbuja la desulfurización es muy leve y la concentración de azufre es levemente menor a la inicial 2.468 [mol/m³].

La Figura 5 presenta el efecto de la concentración inicial de oxígeno en la burbuja en la disolución de oxígeno en el cobre fundido, a los 0,20 [seg] de simulación de la desulfurización.

Figura 4. Efecto del enriquecimiento en la remoción de S del baño fundido, $d_{\text{burbuja}} = 3,8 \text{ cm}$.

Figura 5. Efecto del enriquecimiento en la disolución de oxígeno en el baño fundido, $d_{\text{burbuja}} = 3,8 \text{ cm}$.

El perfil de concentración de oxígeno disuelto es independiente del enriquecimiento de oxígeno ya que la disolución de oxígeno está determinada por transferencia de masa de oxígeno en la burbuja. En el polo superior no hay transferencia de masa de oxígeno. La zona de mayor disolución de oxígeno se encuentra en la estela bajo el polo inferior de la burbuja donde alcanza un máximo de $494 \text{ [mol/m}^3\text{]}$.

4. CONCLUSIONES

El efecto convectivo debido al ascenso de la burbuja en el baño fundido conlleva a una baja tasa de remoción de S y disolución de O del baño en el polo superior y superficie lateral de la burbuja, mientras que favorece la remoción de S y disolución de O en el polo inferior donde se forma una estela.

El enriquecimiento no tiene un efecto sobre la tasa de desulfurización, disolución de oxígeno y generación de dióxido de azufre ya que el proceso está controlado por transferencia de masa de oxígeno dentro de la burbuja.

No obstante, lo anterior, con el aumento del enriquecimiento, el tiempo en que se agota el oxígeno aumenta y esta mayor masa de oxígeno remueve más azufre del baño y disuelve más oxígeno y esto favorecería la reacción química de azufre con oxígeno disueltos donde se favorezca la nucleación y crecimiento de burbujas.

Aumentando el número de burbujas la desulfurización aumenta.

5. AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan su gratitud a la Universidad de Santiago de Chile por el patrocinio otorgado a través del proyecto DICYT (050614MF) y de los proyectos basales USA 1555-35 y USA 1555-25.

6. REFERENCIAS

- [1]. Alyaser A.H., Brimacombe J.K. Metall. Mater. Trans. B. 1995; 26 (1): 25-35.
- [2]. Krag P, Imrie W, Berkoe J, "Anode Furnace Practice for High-Sulphur Blister", En: EDP Congress 1994, Proceedings of TMS Annual Meeting; February 27th-March 3rd, 1994, p. 255-267.
- [3]. Coudurier L, Wilkomirsky I, Fundamentos de los Procesos Metalúrgicos. Editorial: Concepción: Universidad de Concepción, Depto. Metalurgia, 1971, p.324.
- [4]. COMSOL Multiphysics 5.3a, 2018, License Number: 2089347, Version: 5.3a, Stockholm, Sweden.
- [5]. Fukunaka Y, Nishikawa K, Sohn H.S., and Asaki Z. Metall. Mater. Trans. B. 1991; 22 (1): 5-11.